

RESEÑA

A Complete Guide of the Birds of Malta, de Fenech (2010)

Frédéric Duhart

Universidad Intercultural del Estado de Puebla, México

A Complete Guide of the Birds of Malta no se publicó en 2019, ni en 2018 tampoco. Unos dirían aún que, con diez años de existencia y un premio nacional otorgado en 2011, es un clásico de la literatura científica maltesa y una suma de referencia sobre la avifauna del archipiélago maltés. Sin embargo, en nuestro tiempo en el cual se escribe más en más sobre las relaciones establecidas entre *Homo sapiens* y los «animales no humanos», el libro de Natalino Fenech toma un valor nuevo, ejemplar.

A Complete Guide of the Birds of Malta no entra realmente en ninguna de nuestras categorías bibliográficas clásicas – creaciones que mantienen de manera insidiosa en los estantes de nuestras bibliotecas el fraccionamiento del conocimiento en general, y la separación de las ciencias y de las humanidades en el marco académico en particular (López Alzate, 2014). En efecto, este libro se podría etiquetar de tres maneras usando la Clasificación Decimal Universal. De manera incontestable, merece un código 598.2: es un libro de ornitología con más de 200 páginas que evocan con detalles más de 400 especies aviarias observadas en Malta o que describen precisamente las migraciones de aves que pasan por el archipiélago. Sin embargo, otras 200 páginas dedicadas a las relaciones entre los humanos y las aves, la simbólica de las aves en la vida cotidiana o sus representaciones en el arte justifican totalmente el código 392 que se atribuye a los libros sobre «los usos y costumbres de la vida privada». Pero, la cuarentena de páginas dedicadas específicamente a la evocación de los cazadores y los numerosos detalles sobre las técnicas empleadas para capturar ciertas especies que aparecen en otras secciones del libro invitan a poner un código 639-1: es un libro muy completo sobre la cacería de aves en Malta. La dificultad para etiquetar esta obra es una consecuencia de su buena calidad: Natalino Fenech fue exitoso en su proyecto de escribir un libro «total» sobre las aves silvestres en Malta.

Alcanzó su meta porque hizo el esfuerzo metodológico necesario para que un trabajo de este tipo resulte. Ornitólogo, aprendió y aplicó técnicas de la historia y de la etnología para poder reflexionar más allá de los

límites de su campo disciplinar inicial. En otras palabras, Natalino Fenech se cambió en investigador con competencias múltiples, se forjó un perfil intelectual que permite la transdisciplinariedad. Además, no olvidó que para escribir un buen libro «total», es menester tomar el tiempo necesario para hacer una investigación compleja y fina. Como lo precisa en su introducción, *A Complete Guide of the Birds of Malta* fue proyecto madurado durante años por una persona quien reconoce que «las aves fueron parte integrante de [su] vida desde la infancia» (p. xi).

Con su texto denso, su documentación fotográfica muy abundante y sus mapas precisos, este libro proporciona una cantidad considerable de materia para pensar la relación *Homo sapiens*/aves en Malta. Trata no sólo de la coexistencia de las sucesivas sociedades locales con las especies aviarias que nidifican en el archipiélago o lo frecuentan durante sus periodos de migración, sino también de los espacios que las aves ocuparon en los imaginarios de las dichas sociedades. Como su autor decidió adoptar una perspectiva de muy larga duración, *A Complete Guide of the Birds of Malta* evoca la presencia de las aves en la vida de los seres humanos insulares desde el Neolítico, es decir desde los primeros tiempos de la presencia de *Homo sapiens* en el archipiélago maltés. En efecto, nuestra especie sólo empezó a poblar estas islas durante la segunda mitad del quinto milenario antes de Cristo (Sagona, 2015)¹.

Natalino Fenech muestra de manera remarcable la diversidad de las participaciones de las aves en los universos simbólicos sucesivos de los malteses. En la protohistoria, por ejemplo, el archipiélago fue una de las regiones europeas en donde se produjeron varios tipos de objetos rituales ornitomorfos o con representaciones aviarias; podemos pensar en la cerámica incisa con aves en vuelo de Gozo (-3600/-3000), en los colgantes en forma de ave del Hipogeo de Hal Saflieni (-3300/-2500), en las aves de arcilla encontradas en un cementerio más tardío (-2400/-1500) y en otros más. En su tiempo, la religión católica introdujo un universo simbólico en el cual unas aves desempeñaban un papel peculiar, a semejanza del pelicano que fue representado de manera notable en objetos litúrgicos hasta el

¹ Hace justo un siglo, en 1918, nació la idea que *Homo neanderthalensis* había vivido en Malta mucho antes de la llegada de *Homo sapiens* alrededor de -5500/-5200. Aunque fue varias veces contestado apoyándose sobre argumentos sólidos (Boulinier, 2004), este punto de vista tiene todavía partisanos

(*Times of Malta*, 19/06/2016). Notaremos sólo que una confirmación de la teoría poco defendida no cambiaría absolutamente nada en la cronología de la instalación de nuestra especie en el archipiélago, ya que *H. neanderthalensis* y *H. sapiens* son dos especies diferentes.

siglo XIX. Las aves fueron también movilizadas en construcciones simbólicas más laicas. Fenech propone estudios de sus representaciones en la heráldica y en muchas cositas de la vida cotidiana: monedas, sellos, tarjetas telefónicas, etc.

No faltaron tampoco las creaciones propiamente artísticas que instalaron un poco más las aves en el paisaje mental de una parte de la población maltesa. Con sus páginas sobre la historia de la pintura, *A Complete Guide of the Birds of Malta* permite descubrir, por las palabras y las imágenes, los bodegones de la escuela napolitana que gustaron a la élite maltesa en siglo XVIII y obras más recientes – entre las cuales destacaré los cuadros hiperrealistas de Andrew Micallef. En Malta, las especies aviarias inspiraron también poetas, autores de novelas, de cuentos o de canciones, etc. El libro propone la recensión precisa de sus referencias a las aves. Natalino Fenech no olvidó que la importancia de las aves en los discursos se puede medir de otras maneras. Señala las referencias a las aves presentes en la toponimia, en los refranes, en las expresiones populares y los apodos tradicionales. Los nombres malteses de aves son reveladores de una historia cultural fascinante: unas designaciones de origen árabe se mantuvieron hasta hoy, cuando la denominación de ciertas especies cambió después de la adaptación de un término de origen italiano o francés, etc. Por ejemplo, el nombre actual del ánade real (*Anas platyrhynchos*) es «*Kuluvert*».

Si consideramos primero las relaciones que las sociedades sucesivas establecieron en sus universos mentales con las aves, fue para no olvidar un hecho contemporáneo esencial que Natalino Fenech recuerda en su libro: «En Malta es muy difícil para la gente ver aves silvestres vivas» (p. 173). Para entender bien esta frase, sirve tomar en cuenta unos datos demográficos malteses. En 2010, un 94,5% de la población era urbana y la densidad de población era la octava en el mundo: 1321 hab/km² (Caruana Galizia, 2016). Los contactos directos de muchos malteses con las aves silvestres se limitan, pues, casi exclusivamente a encuentros furtivos e interacciones mínimas con especímenes de las pocas especies implantadas de manera muy visible en el medio urbano: paloma (*Columba livia domestica*), gorrión (*Passer hispaniolensis*) y pocas otras. Esta situación bastante semejante a las que se puedan observar en varios territorios europeos muy urbanizados si sustituimos *Passer hispaniolensis* por *P. domesticus*, tiene dos grandes consecuencias.

Cuando dominan los contactos fugaces con una avifauna muy reducida, lo esencial de la relación de la gente con las aves se funda sobre la frecuentación de representaciones más o menos exactas, simplificadas, idealizadas o antropomorizadas de ellas. Lógicamente, este conocimiento es el que determina las preocupaciones ornitológicas del ciudadano que no está involucrado en una relación más compleja con las aves. En 2016, por ejemplo, la antena de televisión maltesa TVM señaló hasta en su página internet la observación de un guacamayo de Spix (*Cyanopsitta spixii*) en Brasil porque su especie había sido «empleada en la película de animación *Rio*» (25/06/2016). En cam-

bio, como lo señala Fenech, puede ser muy difícil interesar a una parte de la población maltesa en una avifauna nidificadora compuesta en su mayoría por especies discretas y en aves migratorias que pasan generalmente por las islas cuando está dormida (p. 173).

Además, la coexistencia consciente con un número muy reducido de especies aviarias puede tener un impacto psico-emocional cuyos efectos en el espacio público urbano pueden ser notables. Muchos elementos parecen establecer que los humanos prestan una atención peculiar a los seres vivos de otras especies que se encuentran en su entorno. Biofilia, biofobia... esta tendencia se puede manifestar de varias maneras según los individuos (Joye y De Block, 2011). Para citar completándolo un ejemplo proporcionado en un artículo dedicado a nuestro «diálogo» con los animales no humanos, hay niños que echan piedras a las aves, niños que les dan de comer y niños que padecen ornitofobia (Katcher y Wilkins, 1993, p. 175). Lógicamente, cuando sólo pocas especies están a la vista, toda la atención se concentra sobre ellas y la interacción con sus especímenes sirve a expresar sentimientos hacia una clase de seres vivos mucho más amplia – árboles, aves silvestres que hoy nos interesan más, etc. Los amantes de las aves occidentales se acostumbraron a darles de comer en el transcurso del siglo XIX (Jones, 2018). Pues, el maltes urbano amante de las aves da de comer a las que viven en su entorno. Si no hay más que palomas y gorriones, ¡que así sea!, son las aves de su espacio cotidiano. En abril de 2019, alimentar a palomas era prohibido en once ciudades de Malta (*The Malta Independent*, 10/04/2019). Sin embargo, la legislación que se aplicaba revelaba ella misma su incapacidad a frenar realmente a los más grandes amigos de los animales: previa la recidiva repetida. Natalino Fenech sugiere que se podría usar esta facilidad con la cual muchas personas dan espontáneamente de comer a las aves, canalizándola, para que la gente se ve cuenta que no hay sólo gorriones que frecuentan los jardines malteses (p. 195). La otra cara de la misma moneda es que cualquier intento de control de la población de unas de las especies aviarias muy expuestas a la vista de los ciudadanos puede ser leído por una parte de la comunidad humana como un ataque en contra de la categoría de seres vivos amplia que representan al nivel local – «Las Aves» o aun «Los Animales». Por eso, los activistas pro-animales y los políticos interesados en sus votos se implican más en más en la denuncia de operaciones que los actores más tradicionales de la vida política veían como soluciones posibles a cuestiones de salubridad urbana. En Malta, por ejemplo, las peticiones de «alternativas humanas» a una nueva propuesta de control de la población cotidiana de palomas no faltaron apenas se formuló (*Times of Malta*, 10/03 y 13/03/2019).

Natalino Fenech muestra muy bien la diversidad de las relaciones establecidas entre las comunidades humanas maltesas y las aves que frecuentaron su territorio durante los siglos que precedieron la publicación de la primera ley que protegió ciertas especies aviarias en Malta, el 24 de diciembre de 1911. Hubo una relación esencial, aunque la humanidad expresara de manera tardía que tenía conciencia de ella: unos pájaros

pequeños «procuraron inmensos servicios» a la población humana del archipiélago destruyendo «alimaña e insectos perjudiciales» a la agricultura (citación de John H. Cooke, p. 121). Las observaciones ornitológicas recuerdan que la lechuza común (*Tyto alba*) fue un aliado eficaz de las comunidades insulares destruyendo ratones y ratas (p. 315).

La depredación humana sobre las poblaciones aviarias no tuvo sólo un fin alimentario, aunque ése fue el motivo esencial de la cacería de la mayor parte de las especies. Especímenes de pájaros cantores se capturaron para enjaularse: pardillos comunes (*Carduelis cannabina*), jilgueros comunes (*Carduelis carduelis*), petirrojos europeos (*Erithacus rubecula*), mirlos azules (*Monticola solitarius*), etc. Por esta acción, podían acceder a un estatus de mascota bien cuidada entrando en la misma categoría que el canario doméstico (*Serinus canaria domestica*) o estar condenados a una muerte próxima por cuidados inapropiados o por verdaderos malos tratos – cuando se daban a niños como si fueran juguetes, etc. En Malta, la captura de halcones (*Falco peregrinus*, *F. cherrug* y *F. biarmicus*) para responder a las necesidades de la cetrería tomó una importancia especial durante la Edad Media y la Epoca Moderna. En efecto, el archipiélago fue proveedor en aves de varios monarcas. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, halcones se enviaron a los reyes de Francia, de España, de Portugal y al virrey de Sicilia.

En Malta, la pardela cenicienta mediterránea (*Calonectris diomedea*) fue la única especie cuya motivación principal de la cacería fue la obtención de plumas. El producto de su matanza se empleó sobre todo en el marco de una fabricación local de añagazas, pero fue objeto de comercio internacional en ciertos momentos.

En el archipiélago maltés, la cacería fue proveedora de una gran variedad de productos cárnicos. De hecho, muchas especies fueron consideradas no sólo comestibles sino también buenas para vender en los mercados de las principales ciudades. Natalino Fenech evoca el consumo de tórtolas (*Streptopelia turtur*), de codornices (*Coturnix coturnix*), de chotacabras (*Caprimulgus europaeus*), de autillos (*Otus scops*), de chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*), de zorzales (*Turdus spp.*), de becadas (*Scolopax rusticola*), de cernícalos (*Falco tinnunculus* y *F. naumanni*), de búhos campestres (*Asio flammeus*), de abejeros (*Pernis apivorus*), de lavanderas boyeras (*Motacilla flava*), de alcaravanes (*Burhinus oedipnemus*), de abubillas (*Upupa epops*), de alondras (*Calandrella brachydactyla*, *Aluda arvensis* y otras), de escribanos (*Emberiza hortulana* y otros) y de muchas especies más. Recuerda que todas las aves no gozaban de la misma fama dietética o gastronómica, ni se preparaban de la misma manera. Explica, por ejemplo, que «los aguilucho, las garzas y las gaviotas eran sólo consumidos por unos, y a semejanza de todas las aves cuya carne se consideraba *mizz* (rancia), se marinaban en vinagre» antes de cocinarse (p. 6). Existen evidencias arquitecturales de la importancia que las aves silvestres pudieron tomar en la alimentación de la población humana del archipiélago maltés. Son las estruc-

turas previstas en ciertos edificios para favorecer la nidificación de gorriones y asegurarse la presencia de pajaritos tiernos al alcance de la mano. A semejanza de las construcciones que facilitaron la obtención de gorriones, estorninos o vencejos juveniles en otras regiones europeas (Ferri, 2018), el «*sparrow cote*» maltés recuerda que si nuestra civilización suele acordar una importancia fundamental a la dicotomía silvestre/doméstico en la definición de sus relaciones con los animales (Leach, 1962), fue también capaz de establecer de manera puntual interacciones mucho más sutiles con algunas especies.

Hasta su casi extinción en el archipiélago a principios del siglo XX, la pardela cenicienta mediterránea fue la única ave silvestre cuyos huevos fueron consumidos de manera regular por los malteses. La mención de este producto invita a dedicar unas líneas a las aves de corral, las únicas que no encontraron espacio en el arca de Fenech. Su cría, sobre todo la de la gallina (*Gallus gallus*), tomó temprano una importancia notable porque había que responder a las necesidades de avituallamiento de los buques. En mayo de 1679, por ejemplo, huevos figuraron entre los alimentos que la nave *Nuestra Señora de Europa* embarcó en el puerto de Malta (López Nadal, 1997). A finales del siglo XVI, agrónomos extranjeros citaban ya la manera de gestionar la producción de pollitos de los malteses (Estienne, 1564). Claro, la avicultura local no trabajaba exclusivamente para las tripulaciones. Huevos y carnes de aves de corral contribuían también a la alimentación de la población local. Sin gran sorpresa, su consumo fue marcado por una gran desigualdad social. En el fin de los años 1820, «casi todos los habitantes de las ciudades y de los pueblos» criaban aves de corral, pero muchos de ellos tenían que vender la mayor parte de sus productos, ya que constituían alimentos que no se podían permitir económicamente y que necesitaban el recurso que representaba su venta (Miège, 1840, t. I, p. 381). En el umbral del siglo XX, un diplomático estadounidense redactó una nota muy interesante sobre estas aves y su conducta (Worthington, 1893, p. 508):

La cría de aves de corral no es para nada una industria en estas islas. Particulares y pequeños granjeros crían muchas aves de corral, pero lo hacen sin mostrar una dedicación especial; casi todas las familias que viven en las islas tienen unas aves de corral. En las ciudades grandes, se mantienen encerradas en gallineros, o pueden recorrer espacios limitados de las terrazas o de los techos de piedras planas de las habitaciones. Nunca se ven aves de corral en los campos o en los jardines; porque se crían y se alimentan en los gallineros. [...] la gallina de Malta no es un ave grande, pero es buena ponedora. Su plumaje puede ser negro intenso, blanco, lentejuelado o gris. Es crestada, tiene una cresta recta, pero no tiene plumas en las patas. Las únicas razas de gallinas de fantasía son *Bantams*, *Dorkings* y una variedad de Cattaro. Todas las aves de corral, incluyendo los pavos, los pavos reales, los patos, los gansos y las pintadas, se crían con el doble propósito de sus huevos y de su carne.

El contenido más ornitológico de *A Complete Guide of the Birds of Malta* propone una recensión de todas las especies aviarias que frecuentan o frecuentaron el archipiélago maltés dejando huellas de su paso en las

memorias o en los yacimientos arqueológicos. En efecto, Natalino Fenech no olvidó interesarse a las osamentas de las aves que vivieron en Malta durante los tiempos prehistóricos, a semejanza de *Cygnus falconeri* – un cisne gigante que se extinguió antes de la llegada de *Homo sapiens* en su pequeña área de distribución. La composición de la avifauna maltesa a principios del siglo XXI es expuesta de manera precisa: «hay 18 especies residentes y reproductoras, 5 visitantes de verano, 50 visitantes de invierno y 112 aves migratorias de paso regulares. Las otras [más de 200 especies] son aves migratorias raras, de las cuales unos especímenes se observan de manera esporádica» (p. 153). No se puede escribir que el libro no da precisiones sobre las aves residentes y visitantes. A lo contrario, da tantos detalles sobre ellas que la ausencia de mapas de distribución no parece plantear un real problema para quien tenga un conocimiento de la geografía del país. Sin embargo, la recapitulación en una lista o un cuadro de los nombres de las aves residentes y visitantes hubiera sido bien útil.

Muy ilustrado con fotos tomadas por el autor, el catálogo de las especies contemporáneas no evacua artificialmente la historia de los hombres. En la noticia que detalla los datos relativos a la presencia de la perdiz chucar (*Alectoris chukar*) en el archipiélago, por ejemplo, se recuerda que liberaciones de esta ave muy estimada por los caballeros de Malta se practicaron desde el siglo XVIII (pp. 207-208). En una revista que cuenta mucho en el mundo de los ornitólogos, un defensor de una visión muy ortodoxa de la ornitología no apreció la distancia que Natalino Fenech tomó a veces con el método del *Maltese Rarities Committee* en el momento de añadir una nueva especie a la lista de las aves de Malta (Langford, 2011). Su punto de vista se puede entender. Sin embargo, es difícil considerar las decisiones de Fenech como un fallo de metodología. Como lo explica claramente en su introducción, se permitió considerar unas posibles observaciones de aves inusuales en el archipiélago de otra manera que lo hizo un *Maltese Rarities Committee* que no le parecía trabajar de una manera ideal. No hay una de sus inclusiones que no sea justificada por elementos expuestos a los lectores. Eso es un método pragmático y una manera de trabajar que tiene la ventaja de no imponer nada arbitrariamente. A lo contrario, invita a tener una lectura crítica. Por ejemplo, la inscripción del alimoche sombrío (*Necrosyrtes monachus*, Figura 1) en la lista de las aves de Malta no me convencía mucho leyendo que se justificaba por el hecho que Buffon había recibido un espécimen «de Malta» (p. 238). En la Francia de su tiempo, en efecto, está expresión significaba muchas veces «del puerto de Malta»; lo que multiplicaba las dudas posibles sobre la procedencia del carroñero. Pues, volví al texto original en francés para si me ayudaba a pensar mejor el caso. Buffon empleó dos veces una expresión mucho menos ambigua: «de la isla de Malta» [«de l'île de Malte»] (Buffon, 1770, p. 167). Pero, más interesante, invitó a leer la obra de Mathurin-Jacques Brisson para saber más sobre este espécimen: fue enviado por el caballero Godeheu a Réaumur (1760, t. I, p. 457). Lo que, sí, da más peso a los argumentos de Natalino Fenech en favor de una

presencia del alimoche sombrío entre las especies que frecuentaron, por lo menos un día, Malta.

No obstante, se puede dudar de la naturaleza exacta del espécimen de alimoche enviado a Francia, como lo hicieron los autores de una historia de la ornitología en Malta escrita cinco años después de la publicación del trabajo de Fenech. En su opinión, el ave en cuestión era un alimoche común inmaduro (*Neophron percnopterus*). Su sola justificación es que Coenraad Temminck y prestigiosos seguidores escribieron que así era (Sultana y Borg, 2015, 49). No tengo nada en contra de los argumentos de autoridad, pero en el caso presente, este recurso retórico no es suficiente. En 1815, cuando Temminck asimiló el *Vultur fulvus* de Buffon al alimoche común inmaduro, no fue sobre la base de un examen personal del espécimen de la colección de Réaumur, sino leyendo los textos de varios autores a la luz del conocimiento de su tiempo. Este ejercicio le permitió resolver un viejo problema de taxonomía; pero no aportó ninguna respuesta definitiva sobre la identidad real de un ave que Temminck no vio. Quien considera de manera objetiva la descripción que Temminck dio del alimoche común inmaduro y la que Brisson hizo del buitre recibido de Malta, constata divergencias notables entre ellas (Temminck, 1815, p. 5). En cambio, la descripción de Brisson coincide casi perfectamente con la que Temminck hizo en 1823, a partir de un espécimen senegalés, de un ave que nombró *Cathartes monachus*... y que conocemos hoy bajo la denominación de alimoche sombrío (*Necrosyrtes monachus*) (Temminck 1838, t. I, pp. 45-46). Dejaremos aquí este tema apasionante y las querellas maltesas. Lo cierto es que, si Fenech había proporcionado una lista seca de especies, yo nunca hubiera podido hacer semejante trabajo reflexivo.

Libro de ornitología, *A Complete Guide of the Birds of Malta* es también un ensayo sobre la ornitología en Malta desde las primeras curiosidades eruditas hasta las publicaciones científicas de los años 2000. En esta parte de la obra, sin duda, los capítulos que llaman más la atención son los que tratan de los ornitólogos de los tiempos pioneros – de la época en la cual había que matar aves para estudiarlas. Por ejemplo, las páginas dedicadas a Charles August Wright (1834-1907) muestran la sutil complejidad de la relación con las aves de un hombre que amaba escucharlas, observarlas, cazarlas, dispararlas, comerlas, coleccionarlas, etc.

Propuesta de estudio total, *A Complete Guide of the Birds of Malta* trata de una manera remarcable de la cacería y de los cazadores en Malta. Ofrece una descripción de las formas tradicionales de capturar aves vivas o de cazarlas con rifle tan precisa que hace pensar en la literatura cinegética que aborda el mismo tema en otros países de la Unión Europea – por ejemplo, el destacable *El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la península ibérica* (Boza, 2008). La calidad de las evocaciones de Natalino Fenech procede del tiempo que pasó no sólo entrevistando a cazadores expertos, sino también observando las prácticas todavía legales y estudiando el material en relación con las que dejaron de serlo. A semejanza del resto del libro, esta sección tiene una documentación fotográfica de gran calidad (Figura 2). *A Complete Guide of the Birds*

Figura 1

Alimoche Sombrio (*Necrosyrtes monachus*).
© Frédéric Duhart.

Figura 2

Reclamo, tórtola (*Streptopelia turtur*).
Fuente: © Natalino Fenech.

of Malta nos invita a conocer el trapeo de la codorniz, la caza con red de la tórtola o del chorlito, la caza mediante lazo del chotacabras, la caza con espejo de las alondras, la caza con rifle y reclamo de las tórtolas; de los zorzales, de los patos, etc. Parte de estas maneras de cazar recuerdan tradiciones presentes en otras partes de Europa. En el suroeste de Francia, por ejemplo, la captura con red de tórtolas (*Streptopelia turtur*) es una práctica que remonta por lo menos a principios del siglo XVII. El hecho de capturar estas aves vivas permitía diferir su consumo manteniéndolas en pajareras o en jaulas más pequeñas (Du Chesne, 1606; Duhart, 2000 y 2003), exactamente como ocurrió en Malta (p. 306). Otras cazas maltesas son más exclusivas del archipiélago, a semejanza del trapeo, con reclamo, del petirrojo. En efecto, esta práctica orientada específicamente hacia la captura del dicho pájaro no se puede confundir con los numerosos métodos de trapeo que permiten atraparlos de manera aleatoria entre otras especies – como ocurre todavía en Chipre².

Más allá de las técnicas cinegéticas, *A Complete Guide of the Birds of Malta* se interesa a la comunidad de los cazadores o, mejor dicho, a sus dos componentes: la comunidad de los que cazan con rifle y la de los tramperos. Es gente que comparte la «*namra*», la pasión. Muchos se autodefinen como «*dilettant*», lo que en su voz no significa «diletante» sino «persona apasionada por las cosas de la caza» (p. 6). En el caso de una gran parte de los cazadores, las actividades en relación con su pasión cinegética «no forman parte de su vida, sino son su vida» (p. 160). Después de la prohibición del trapeo a partir de 2008, se registraron casos de depresión entre los cazadores que vieron desaparecer la actividad que estructuraba su existencia. Fenech evoca los bares que son los principales lugares de sociabilidad de la comunidad de los cazadores, ya que muchos de ellos cazan en solitario o trampean en silencio. Muestra que los que comparten la subcultura de la cacería tienen códigos y modos de hablar propios. Sin embargo, muchos no pierden ni una ocasión de afirmar su pertenencia al grupo de los cazadores frente al resto de la sociedad. En los años 2000, exhibir una cabeza-trofeo de ave rapaz en su coche estaba pasado de moda, pero pintar escenas de caza sobre la carrocería de su vehículo no. Es verdad que el contexto maltés es tradicionalmente muy favorable a la proyección de un individuo en cazador. Literatura, iconografía... el cazador es un personaje inevitable en la cultura popular. ¡Aparece aun en los belenes!

Natalino Fenech nota que, cuando los cazadores con rifle platican con gente exterior al mundo de la cacería, «hablan de aves caídas del cielo – ‘*tajtu tir u waga*’ – ‘lo disparé y cayó’, dicen como si su disparo tuviera poco que ver con lo que ocurrió. El verbo ‘matar’ casi nunca se emplea. Los cazadores con rifle usan ‘*tapbad*’ que significa ‘atrapar’ y no implica dar la muerte. Las aves disparadas son atrapadas o capturadas» (p. 57). En cambio, cuando están platicando entre ellos, los

cazadores emplean expresiones que magnifican el disparo y evocan la muerte del ave en términos mucho más crudos: «*qridtu* (lo destruí), *dahhantu* (lo fumé), *fqajtu* (lo hice reventar), *kissirtu* (lo trocéé)», etc. (p. 57). Leyendo tales expresiones, se entiende mejor como unos cartuchos de fabricación local se llamaron «*Patriot*» durante la muy mediática Guerra del Golfo y otros «*MX*» cuando la administración del presidente Ronald Reagan hizo el «*Missile X*» famoso. En las pláticas entre cazadores con rifle malteses, se da mucha importancia a las armas y a los aspectos balísticos. Sin embargo, «cuando se trata del tema de disparar aves de criadero, muy pocos son los que lo consideran con entusiasmo» y «muchos dicen que si tenían la certeza que dispararían muchas aves cada vez que iban a cazar como cazadores extranjeros lo hacen, no sería tan agradable [ir a cazar aves migratorias]» (p.173). Pues, no les llaman mucho la atención las formas de caza en las cuales hay sólo que disparar (Macbeth, 2006) o los disparos sobre metas vivas disfrazados en acciones cinegéticas³... es decir que lo que debería gustar a personas que acuerdan tanta importancia a la potencia de sus armas de fuego cuando hablan entre ellas. La explicación de esta paradoja aparente, como Natalino Fenech lo sugiere recordando que las palabras duras que se emplean entre cazadores son menos señales de crueldad contra las aves que manifestaciones de «jactancia vulgar», parece encontrarse en el marco en el cual los cazadores malteses expresan su fascinación para «los disparos que reduzcan a pedazos las aves». Hablan en el marco de una sociabilidad masculina, muchas veces en un lugar que funciona y tiene los atributos de un bastión de cierta idea de la masculinidad – ver la descripción de un bar por Robin Bryans, p. 171. Ahora bien, las armas de fuego y el rifle de caza en particular por ser más accesible, siguen siendo símbolos de virilidad en la civilización occidental contemporánea (Govoroff, 2010 y Myrntinen, 2003). Pues, poner en énfasis sus disparos, haciendo como si las aves no importaran tanto, puede ser una manera de portarse bien en un juego social, de conformarse con cierta imagen de la masculinidad. En este caso, hay más sinceridad en las pláticas con los que no forman parte del mundillo de la cacería.

Claro, no existe un perfil único de cazador con rifle maltés. Unos pueden sentir, antes de todo, una necesidad de ir a disparar sobre algo vivo. Por ejemplo, hubo un aumento de las demandas de licencias para cazar conejos en 2008-2009, cuando entró en vigor la prohibición de la caza de aves migratorias en la primavera. No hay que ser ingenuo: la adopción de esta práctica cinegética muy diferente fue para unos un medio para poder andar legalmente en el campo con un rifle y seguir disparando aves migratorias; pero otros pudieron cambiar realmente de presas y no perder lo que contaba lo más para ellos, el placer de disparar. Sin embargo, parece que una mayoría de cazadores esté sincera cuando «establece una distinción

² En Chipre, petirrojos se capturan en el marco una práctica ahora ilegal: la caza de pájaros con redes, palitos envasados, lazos, etc. Sin embargo, el objetivo principal de esta caza fue y sigue siendo la captura de especies de currucas (Jenkins, Mammides y Kean, 2017).

³ Por ejemplo, apoyándome sobre entrevistas y análisis de ofertas turísticas, la tirada de palomas manchadas (*Pata-gioenas maculosa*) en la Argentina actual.

clara entre *namra* y *passatemp* (pasatiempo)» y cuando dice que «disparar una paloma de arcilla es un pasatiempo, pero cazar es una pasión» (p. 56).

De hecho, el empleo por los cazadores con rifle malteses del verbo «atrapar» es una invitación a volver a una definición básica de la cacería para aprehender correctamente sus prácticas y las de los tramperos. En las culturas cinegéticas europeas, la toma de control del cazador sobre su presa es fundamental. No faltan ejemplos etimológicos que lo recuerdan: «*Hunt*» [«*Huntian*»: capturar (Skeat, 1910)]; «*Chasser*», «Cazar», «*Caçar*», «*Cacciare*» [«*Captiare*»: una alteración de «*Captare*» (Littré, 1873)], «*Jagd*», «*Jagt*» o «*Yagt*» [«*Jagen*»: perseguir, si alguien está persiguiendo algo, su intención es atraparlo (Pfeifer, 1997 y Meidinger, 1836)]. Sin apropiación real de la presa, sin tenerla literalmente en sus manos, no hay caza exitosa. La expresión francesa que se emplea para calificar el que regresa sin nada de la caza, «*être bredouille*», lo ilustra muy bien: es un préstamo al vocabulario de los jugadores de *tric-trac* en el cual significa «ser totalmente derrotado» (Littré, 1873). Cazadores malteses entrevistados por Natalino Fenech dijeron lo mismo cuando le respondieron que «lo excitante en la caza a las aves migratorias es que es como si fuera una lotería, participas sin saber si vas a ganar o no» (p. 173).

Tener el cuerpo del animal cazado es lógicamente una condición necesaria para su consumo alimentario o para su venta en el mercado. Pero, como unas prácticas maltesas lo recuerdan muy bien, la apropiación de la presa puede ser útil de otra manera. Muchos cazadores con rifle coleccionaban aves disecadas, mientras los tramperos solían constituir colecciones de aves vivas encerrando parte de sus capturas en pajareas o en jaulas más exiguas. Estos volátiles nutrían el orgullo personal y, de un punto de vista simbólico más o menos consciente, constituían evidencias de confrontaciones exitosas con representantes de la «Naturaleza». No hay trofeo ni prisionero sin victoria⁴.

Toda actividad humana que conduce de manera deliberada a la muerte de un ave silvestre no es necesariamente una acción cinegética en el contexto civilizacional europeo. No hay caza si no existe un interés por los restos del animal matado. El ornitólogo Charles Augustus Wright era un aficionado al «tiro a la gaviota» desde un barco, una actividad que estaba de moda en muchas regiones costeras europeas y que calificaba el mismo de «*sport*» (p. 90). El 8 de junio de 1867, *Punch* publicó una diatriba contra esta práctica que era una alternativa popular al aristocrático «tiro al pichón». Este texto es muy relevante, ya que la principal crítica que hace en contra de este deporte está relacionada con el destino de las aves disparadas: «La particularidad, como usted lo ve, señor, del tiro a la gaviota, es que mata más que dos aves, por así decirlo, con una sola piedra – las aves padres y su cría. Aquí, difiere de todos los otros tiros, especialmente del de la graja, en el cual sólo las aves juveniles se disparan; y

hacen después buenas empanadas; mientras que las gaviotas que matan Arry y sus compañeros se cambian en comida sólo para los peces» (Popjoy, 1867, p. 238). Nunca cogido, el ave marina que cae en el mar por el tiro del *sportman* no es la presa de un cazador; es un animal tratado como si fuera un objeto tirado al aire. Su destino no tiene nada que ver con el de las palomas bravias que unos malteses disparaban desde barcos dispuestos al pie de los acantilados en donde nidificaban, rescataban en el mar y comían con sus familias (pp. 19-20).

Es menester no olvidar que una apropiación muy breve del animal puede ser suficiente para calificar y finalizar una acción cinegética. Tomaré aquí un ejemplo pirenaico antiguo que invita a reflexionar sobre un fenómeno maltés contemporáneo. La caza del buitre (*Gyps fulvus*) fue una atracción de moda entre los turistas y los miembros de una fracción de la élite local en el Pirineo francés a la bisagra de los siglos XIX y XX. Como lo escribió un cazador impenitente asqueado por su experiencia, se trataba de disparar sin dificultad ni gloria sobre buitres que estaban comiendo un burro [o un borrego] matado para la ocasión y destripado para atraerlos (Oberthur, 1971; Bouchet, 1990). Sin embargo, los guías de los cazadores recogían los restos apestosos de las aves muertas para permitir al grupo que los acompañaba desfilas o posar con su trofeo. Muchas veces, el cazador no se acercaba de sus presas más tiempo que el necesario para tomarle una foto; pero era suficiente para cambiar su expedición en una confrontación exitosa con un ave original, en una victoria sobre la Montaña, etc. Hoy en día, el encuentro en el campo de aves protegidas matadas por disparo es una de las evidencias de la práctica de la caza furtiva en Malta. Un día de septiembre de 2018, por ejemplo, dos abejarucos (*Merops apiaster*) fueron encontrados muertos – uno en Dingli, otro Handaq (*Malta Today*, 22/09/2018). Su especie es interesante en el contexto contemporáneo porque, como Natalino Fenech lo explica, «los abejarucos fueron trofeos muy apreciados por los cazadores» (p. 328). El hallazgo de estos dos cuerpos invita a interrogarse sobre las motivaciones de los cazadores furtivos actuales. ¿Se inscriben en la continuidad de sus predecesores? En este caso, los abejarucos encontrados hubieran sido disparados con la intención de conservarlos como trofeos o de venderlos a un taxidermista, pero los cazadores hubieran sido obligados a huir sin ellos por la eficacia de los dispositivos policíacos y asociativos de lucha contra la caza furtiva. ¿Parte de los cazadores furtivos son más exactamente «tiradores de cosas que vuelan»? En este caso, los cadáveres de los abejarucos se hubieran quedado en donde cayeron porque la única cosa que interesaba la persona que los mató era disparar sobre cualquier ave que pasaba a su alcance. ¿Los cazadores furtivos adaptaron sus maneras de satisfacer su pasión al contexto de vigilancia y de represión actual⁵? En este caso, los abejarucos se hubieran quedado en el

⁴ La noción de «trofeo» tan importante en el mundo de los cazadores procede de la cultura de la guerra griega. Al origen, el trofeo era el monumento de victoria que se hacía con las armas tomadas al enemigo.

⁵ Durante los últimos años, varios actores de la lucha contra la caza furtiva en Malta desarrollaron una retórica muy guerrera (Campbell y Verissimo, 2015). Tal discurso y la exposi-

suelo porque los que los mataron se hubieran contentado de un selfie-trofeo o de algo parecido: fácil de llevar y de esconder en caso de control, pero más que suficiente para apoderarse de su presa, satisfacer su amor propio, presumir frente a los otros miembros de su grupo⁶, etc.

Natalino Fenech logró alcanzar un tal grado de objetividad cuando escribió sobre la cacería y otros temas que molestan muchos amantes de las aves que un lector con prisa podría casi no darse cuenta de que *A Complete Guide of the Birds of Malta* es un libro escrito por un ornitólogo muy interesado en temas de protección y conservación. Fuerte de su experiencia personal, invita a privilegiar acciones conducidas con pragmatismo y cierta empatía sobre las campañas agresivas que son útiles para impactar una parte de la opinión pública pero que «no sirven mucho para cambiar las actitudes de los cazadores» excepto en mal, porque «los hacen más agresivos» (p. 192). De hecho, considera fundamental entender que las aves no deberían ser un tema de división entre los cazadores/tramperos y los defensores de la fauna silvestre sino un objeto de preocupación común. Pide aun un poco más a los que quieren proteger las especies aviarias: integrar la idea que «los cazadores y los tramperos, a semejanza de los *birdwatchers* aman las aves» aunque lo expresen de maneras muy diferentes (p. 191). Natalino Fenech no se posiciona en adversario de la caza en general en ningún momento. A lo contrario, estima que un plan de protección de la avifauna en Malta tiene que tomar en cuenta la pasión de los cazadores. Por ejemplo, le parece que una solución para bajar la presión cinegética sobre las aves migratorias podría ser el desarrollo de la caza de Phasianidae con perros de muestra. También, no duda que la integración masiva de los tramperos a los programas de anillamiento de aves podría ser una excelente solución con beneficios para todos. Propone varias ideas para lograr una reducción del número de cazadores legales y furtivos a plazo mediano: desarrollo del tiro deportivo para evitar que jóvenes se hagan cazadores cuando no buscan más sensaciones que las que procuran el manejo de un arma, reorientación de la mentalidad de coleccionista de muchos cazadores hacia otras cosas que las aves disecadas (reclamos, fotos de aves), etc. En pocas palabras, Fenech apuesta sobre la capacidad de una educación respetuosa de las ideas de cada uno para fomentar un cambio de mentalidad profundo.

Terminaré señalando que *A Complete Guide of the Birds of Malta* es una invitación a pensar cuestiones de política medioambiental. Cuando se anunciaba la futura adhesión de Malta a la Unión Europea, Natalino Fenech tenía una certeza: «Si Malta adhiere a la UE, la caza de primavera desaparecerá. Es claramente establecido en la directiva Aves de la UE porque las derogaciones son casi imposibles de sostener y de justificar, y a pesar de los esfuerzos para encontrar interpretaciones que podrían autorizar la caza de aves migratorias en la primavera, es muy improbable que logran

convencer» (p. xii). Pensaba que la rigidez supraestatal de la Unión Europea iba aportar una solución definitiva a lo que un ornitólogo podía considerar como un problema grave: la existencia de una temporada de caza legal en la primavera. En los años que siguieron la adhesión efectiva de Malta a la UE, podía parecer que algo iba a cambiar. Claro, el gobierno maltés autorizó la caza de las tórtolas y de las codornices durante la primavera de 2004 a 2007, pero eso le valió una advertencia de la Comisión en octubre de 2007 y una condenación de la Corte en 2009. Cuando Natalino Fenech acabó su libro no existía un periodo de caza legal en la primavera. Sin embargo, todo cambió en los años siguientes. A partir del 2012, Malta pidió y obtuvo derogaciones para autorizar la caza de las tórtolas y de las codornices en primavera [2012-2016] o la caza de las codornices en primavera [2017-2019] (Datos del Ministry for the Environment). ¡Las aves migratorias tienen sus necesidades y los políticos las suyas!

Bibliografía

- Boulinier, G. (2004). Les deux dents subversives : l'anatomiste Keith et le problème du premier peuplement humain de l'île de Malte. *Histoire des sciences médicales*, 38(1), 37-48.
- Boza, M. D. (2008). *El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la península ibérica*. Barcelona: Editorial Hispano Europea.
- Brisson, M.-J. (1760). *Ornithologie*, Paris, FR: Bauche.
- Bouchet, J.-C. (1990). *Histoire de la chasse dans les Pyrénées françaises (XVI^e-XX^e siècles)*. Pau, FR: Marrimpouey.
- Buffon, G. L. (1770-1783). *Histoire naturelle des oiseaux*. Paris, FR: Imprimerie Royale.
- Campbell, B., y Verissimo, D. (2015). Black Stork Down: Military Discourses in Bird Conservation in Malta. *Human Ecology*, 43(1), 79-92.
- Caruana Galizia, P. (2016). *The Economy of Modern Malta: From the Nineteenth to the Twenty-First Century*. Nueva York, US: Palgrave Macmillan.
- Du Chesne, J. (1606). *Le pourtraict de la santé*, Paris, FR: Morel.
- Duhart, F. (2000). Eléments de la culture matérielle du Pays de Buch au XVIII^e siècle. *Bulletin de la Société historique et archéologique d'Arcachon*, 106, 1-22.
- Duhart, F. (2003). Habiter le sud-ouest landais au XVIII^e siècle. *Bulletin de l'Association Mémoire en Marensin*, 14, 13-23.
- Estienne, C. (1564). *La maison rustique*. Paris, FR: Jacques du Puis.
- Ferry, M. (2018). Ancient Artificial Nests to Attract Swifts, Sparrows and Starlings to Exploit Them as Food. En

ción regular de acciones represivas en los medios de comunicación puede conducir cazadores furtivos a adoptar comportamientos más prudentes.

⁶ En Europa, la realización de selfies-trofeos es una práctica corriente entre los cazadores legales. La aparición episódica de selfies con trofeos ilegales en redes sociales confirma su práctica en el medio de la caza furtiva.

- Duhart, F. y Macbeth, H., eds., *Birds as food. Anthropological and Cross-disciplinary Perspectives* (pp. 217-239). Enfield, UK: ICAF.
- Govoroff, N. (2010). Le chasseur et son fusil en Haute-Provence. *Techniques et culture. Revue semestrielle d'anthropologie des techniques*, 54-55, 509-527.
- Jenkins, H. M., Mammides, C., y Keane, A. (2017). Exploring differences in stakeholders' perceptions of illegal bird trapping in Cyprus. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 13, 67.
- Jones, D. (2018). *The Birds at My Table: Why We Feed Wild Birds and Why It Matters*. Ithaca, US: Cornell University Press.
- Joye, Y., y De Block, A. (2011). "Nature and I are Two": A Critical Examination of the Biophilia Hypothesis, *Environmental Values*, 20(2), 189-215.
- Katcher, A. y Wilkins, G. (1993). Dialogue with Animals: Its Nature and Culture. En: Kellert, S. R. y Wilson, E. O. (ed). *The Biophilia Hypothesis* (173-197). Washington, US: Island Press.
- Langford, I. K. (2011). [Reseña de Fenech, N., *A Complete Guide of the Birds of Malta*]. *Ibis*, 153, 647-648.
- Leach, E. (1962). Babar's Civilisation Analysed. *New Society*, 12, 16-17.
- Littré, E. (1873-1874) *Dictionnaire de la langue française*. Paris, FR: Hachette.
- López Alzate, M. A. (2014). Fragmentación entre ciencia y humanismo en la universidad contemporánea. *Hallazgos*, 11(22), 329-357.
- López Nadal, G. (1997). Comer en el mar. Aspectos sobre el consumo alimenticio en la navegación mediterránea europea (ss. XVI-XVIII). En Cavaciocchi, S., ed., *Alimentazione e nutrizione secc. XIII-XVIII* (pp. 527-538). Florencia, IT: Le Monnier.
- Macbeth, H. (2006). A Gentleman's Pastime? Pheasant Shooting in England. En Prinz, A., ed., *Hunting Food and Drinking Wine* (pp. 89-101). Vienna, AT: Lit.
- Meidinger, H. (1836). *Dictionnaire comparatif et étymologique des langues teuto-gothiques*. Frankfurt am Main, DE: Meidinger.
- Miège, D. (1840) *Histoire de Malte*. Paris, FR: Paulin.
- Myrntinen, H. (2003). Désarmer la masculinité. *Forum du désarmement*, 4, pp. 43-53.
- Oberthur, J. (1971). *Gibiers de montagne*. Paris, FR: Librairie des Champs Elysées.
- Pfeifer, W. (1997). *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. München, DE: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Popjoy (1867) Poor Pigeons and Gulls! *Punch*, 52-53, p. 238-239.
- Sagona, C. (2015). *The Archaeology of Malta. From the Neolithic to the Roman Period*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Skeat, W. W. (1910). *A Concise Etymological Dictionary of the English Language*. Oxford, UK: Clarendon Press.
- Sultana, J., y Borg, J. J. (2015). *History of Ornithology in Malta*. La Valeta, MT: BirdLife.
- Temminck, C. (1815) *Manuel d'ornithologie*. Amsterdam-Paris, NL-FR: Sepps & Dufour.
- Temminck, C. (1838). *Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux*. Paris, FR: Levrault.
- Worthington, J. (1893). Poultry Industry in Malta. *Consular Reports*, 43, p. 508.

Reseña de:

Fenech, N. (2010). *A Complete Guide of the Birds of Malta, La Valeta*. La Valeta, Malta: Midsea Books Ltd. 448 páginas. ISBN 978-99932-7-310-3

Fecha de recepción: 4 de noviembre de 2019
 Fecha de aceptación (definitiva): 5 de diciembre de 2019